

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРДАН ГЕММОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДА БУЙРАК УСТИ БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ

Эргашев О.О.

Фарғона шаҳар 1-сон шифохонаси невропатолог
ergashevabid1@gmail.com

Фарғона шаҳар

Муйдинов Ж.И.

Фарғона жамоат саломатлик институту. Паталогик анатомияси кафедраси,
т,ф,д. доцент

eshbayev0302@mail.ru Фарғона шаҳар
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501027>

Аннотация. Цереброваскуляр касалликларни ривожланишида гипертония касаллиги ва магистрал қон томирларда атеросклероз жараёнининг турли босқичлари ривожланиши натижасида юзага келади. Бу жараён сурункали бўлиб, буйрак усти безида ҳам шунга монанд ўзгаришлар: буйрак усти бези пўстлоқ қавати коптокча ва тутамли қаватларининг ўзгариши, гиперплазияси, мағиз қаватида катехоламин ишлаб чиқувчи хужайраларнинг ҳам бир вақтда гиперплазияси юзага келади. Айнан, гемморрагик insultларда буйрак усти безининг барча қаватларида тўлақонлик ва мағиз қаватида қон қуйилиш ўчоқлари оч ва тўқ хужайраларнинг дистрофияси ва некрози юзага келади. Айнан, гемморрагик insultларда муддатга боғлиқ динамик ўзгаришлар содир бўлиши ўрганилди.

Калит сўзлар: цереброваскуляр касалликлар, гипертония, гемморрагик insult, атеросклероз, некроз, қон қуйилиши.

Муаммонинг долзарблиги: Дунё аҳолиси орасида цереброваскуляр касалликлар сабабли, юзага келган ўлим кўрстаичи бўйича, гемморрагик insultлардан жами ўлимларнинг 6-11% ни ташкил этиб, 2020 йилда БССТ томонидан эътироф этилган. Асосий контингенти бўйича фон касаллигида атеросклерозни турли хил кўринишидаги касалликларни бўлиши ўртача, 50ёшдан ошганларнинг 26% да учраса, 60ёшдан ошганларнинг ўртача 43%да атеросклерознинг турли локализацияси учраб, асосий ўлим кўрсаткичида, ЮИК билан хасталанганларнинг 76% да ўткир миокард инфаркти сабабли ўлим кузатилса, 11-17% да insultларни турли хил клиник морфологик шакллари бўлиб, ўртача 13% аҳолининг гемморрагик insultдан ўлим кўрстаичи бўйича дунёда 3 нчи ўринда туриши билан эътироф этилган. 2021 йилда ковид 19 пандемиясидан кейинги даврда, барча ноинфекцион соматик касалликларни оғирлашиши жумладан цереброваскуляр касалликлардан ўлим кўрсаткичи бўйича, АҚШ ва Европа давлатларида жами 29млн инсон гемморрагик insultдан вафот этган бўлса, Россия федерацияси ва МДХ давлатларида ушбу кўрстаич ўртача 4,9 млн ташкил этган. Гемморрагик insult билан дунё аҳолиси орасида энг кўп вафот этадиган контингент жанубий Осиё давлатлари бўлиб, аҳолисининг 40% да юзага келган ўлимда асосан бош мия томирлари цереброваскуляр касалликлари ташкил этиб, ривожланаётган давлатларда 1990 йилдан 2010 йилгачам бўлган муддатда 10% га ошган бўлса, ҳозирги даврда ушбу кўрстаич 6% кўрсаткич билан 2020 йилда қайд этилган.

Ҳозирги пайтда Россия федерациясида хар йилига 400 мингдан ортиқ янги ҳолат аниқланиб, ушбу ҳолат бўйича, ўлим кўрсаткичи 31,8%ни ташкил этса, Ўрта Осиё

давлатларида хар йилига ўртача 270 мингдан ортиқ холат аниқланиб, ўлим кўрсаткичи бўйича, 41,16%ни ташкил этиб, ушбу давлатларда гиперкалорияли овқатлар, хайвон ёғи ўп истемол қилинадиган ва буғдойли ўсимликларни кўп истемол қиладиган давлатлар руйхатига киради.

Тадқиқот мақсади: Геморрагик инсультдан вафот этган беморлар буйрак усти безининг патоморфологик хос жиҳатларини ўрганишдан иборатдир.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: цереброваскуляар касалликларнинг оғир асоратларидан бўлган геморрагик инсультларда буйрак усти безида олдиндан ривожланиб келган пўстлоқ ва мағиз қаватларида гиперплазияга сохаларда ўткир ишемик ва некробиотик ўзгаришлар юзага келдаи. Албатта, бу ерда симпатoadеранл тизим орқали бошқариладиган тизимнинг издан чиқиши, қайта боғланиш билан боғлиқ бўлган гипотония- гипертония холатларини бошқарилишини издан чиқиши реципрок кўринишдаги айниган жавоб реакцияси туфайли юз беради. Жумладан, буйрак усти бези пўстлоқ қавати коптокча сохасининг максимал даражада торайиши ва кичрайиши, таркибидаги липидли киртмаларни массив камайиши, тутуамли қаватда липидли киртмаларни кўпайиши, қон томирларида нотекис тўлақонлик ва интерстициал шишларни ривожланиши, оғир дистрофик ва некробиотик ўзгаришларга олиб келиши аниқланади. Мағиз қаватида йирик вена қон томирларда тўлақонлик, диапедез қон қуйилиш, майда калибрли артериал қон томирларни деворида гипертрофия ва гиалинозга учраган ўчоқлар, тўқ хужайраларни гиперпродукциясини кескин динамикада ошиши натижасида, дастлабки дақиқаларда массив тўлақонлик, пўстлоқ ва мағиз қаватларда ривожланиб, оралиқ шишлар юзага келиши натижасида, макроскопик жиҳатдан буйрак усти безининг вазни 25-35% га ошганлиги билан намоён бўлиши аниқланади. Бу эса, ўз навбатида, буйрак усти безининг илвиллаган консистенцияли кўринишга келганлиги билан намоён бўлади. Натижада, буйрак усти безининг пўстлоқ қавати барча сохаларида тўлақонлик, оралиқ шишларнинг ривожланиши, тутуамли қаватида липидли киритмаларни хаддан зиёд кўпайиши оқибатида, буйрак усти безининг максимал морфологик адаптация реакциясига жавобан манзара юзага келганлиги билан характерланади. Бу эса, ўз навбатида, беморларда цереброваскуляар касаллик-ларни геморрагик инсульт билан асоратлаланганда летал кўрсатчини дастлабки дақиқаларда 70%, динамикада маълум муддат 2-4 соатдан кейинги даврда ўлим кўрсаткичи 74-80% га ошиши танотогенез механизмида беморда қайтмас ўзгаришларнинг кескин ривожланиши оқибатида юзага келишини тасдиқлайди.

Хулоса, демак, ЦВК ларда ривожланган геморрагик инсультларда буйрак усти безидаги асосий ўзгаришлар, пўстлоқ қаватда тўлақонлик ва оралиқ шишилар, дистрофик ва некробиотик ўзгаришларга учрган коптокчали сохасида қайтмас ўзгаришларга учраши, мағиз қаватида массив диапедез қон қуйилиши, эндокриноцитларни ҳам қайтмас даражада некрозга учраши оқибатида, ўлим кўрстаичларни юқори даражада сақланиши ва бемор ахволини кескин оғирлашиши олиб келиб, танотогенез механизмида буйрак усти безининг адаптацияга қайтмас жараёнлар билан жавоб бериши натижасида юзага келиши исботланди.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Неттер, Ф. Атлас анатомии человека, 4-е изд Ф.Неттер. М.ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 624 с.
2. Новосельцев, С. В. Введение в остеопатию. Мягкотканые и суставные техники (2-е изд.) СПб. : ООО «Издательство Фолиант», 2009. - 320 с.
3. Новосельцев, С. В. Крестец. Анатомо-функциональные взаимосвязи и роли в биомеханике тела человека Мануальная терапия. 2008. - № 3 (31). - С.
4. Даней БТ, Аман ЗС, Кроб ЖЖ. Утилизатион оф Транстибиал сентрализатион сутуре бест минимизес эхтруссион анд ресторес тибифеморал сонтаст мечанисс фор анатомис медиал мениссал роот репаирс ин а садаверис модел. Ам Ж Спортс Мед. 2019 Жун;47(7):1591-1600.
5. Фонг ФЖЙ, Онг БВЛ, Лее ЙХД. Медиал мениссал эхтруссион ин пациентс витх медиал мениссал роот теарс: а сйстематис ревию анд мета-аналйсис. Ортхоп Ж Спортс Мед. 2023 Мар 6;11(3):
6. Mameri ES, Dasari SP, Fortier LM, Verdejo FG, Gursoy S, Yanke AB, et al. Review of meniscus anatomy and biomechanics. //Curr Rev Musculoskelet Med. 2022;15(5):323–35.
7. Adams BG, Houston MN, Cameron KL. The epidemiology of meniscus injury. //Sports Med Arthrosc Rev. 2021;29(3):e24–33.
8. Cullen KA, Hall MJ, Golosinskiy A. Ambulatory surgery in the United States, 2006. Natl Health Stat Report. 2009;11:1–25.